

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

		Kech yaproq chiqaradi va gullaydi, shuning uchun boshqa turlarga qaraganda sovuqqa chidamliroq. Changlantiruvchi nav sifatida boshqa yong‘oq navlaridan foydalanish tavsiya etiladi.
--	--	--

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Umurzaqov E.U., Po‘latov, O.A., Abdullayev, K.T., “Grek yong‘og‘i”. Samarqand, 2023.
2. Nuriddinov Sh.Sh. “Yong‘oqning biologik ta‘rifi va foydali xususiyatlari”. International Conference on Developments in Education. Bursa, Turkey, 2022.
3. Gafforov R.A., To‘xtasinov T. Using the tacsionomy of Blum in Discreet math and logic math lessons. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 2022.
4. Ganiyeva F.A. “Intensiv mevachilik” Oquv qo‘llanma 2023.
5. Ostonaqulov T.E., Islamov S.Y., Xonqulov X.X. “Mevachilik va sabzavotchilik”, 2018.
6. <http://www.agro.uz>. – O‘zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi.
7. <http://www.yong‘oq.wikipedia>.

UO‘T: 631.234:678.742.2:634.752:634.752 (575.1)

ISSIQXONA SHAROITIDA QULUPNAY YETISHTIRISHDA AQLLI (SMART) TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISH

Irzaqulova Sevinch Jamoliddin qizi

Toshkent Davlat agrar universiteti talabasi,

O.X.Sindarov

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muxandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti q.x.f. nomzodi, dotsent. obidjonsindarov@gmail.com

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ УМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КЛУБНИКИ В ТЕПЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Ирзакулова С.Ж.

студентка Ташкентского государственного аграрного университета,

Синдаров О.Х.

Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства» к.с.х.н., доцент. obidjonsindarov@gmail.com

MANAGEMENT BASED ON SMART TECHNOLOGIES IN STRAWBERRY CULTIVATION IN GREENHOUSE CONDITIONS

S.J. Irzaqulova - student of Tashkent State Agrarian University,

O.Kh.Sindarov - "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University PhD, associate professor. obidjonsindarov@gmail.com

Annotatsiya. Osma usulda ko‘rsatkichlar biroz yuqori, lekin vertikal usul ham samarali bo‘lib, joy tejash uchun afzalligi va ko‘chat hisobiga yuqori hosil olishga qaratilgan texnologiya sifatida foydalaniladi. Birinchi muddatda vegetatsiya davrining 180 -210 kunida, o‘rganilayotgan navlarning pishish ko‘rsatkichi eng ko‘p gul soni mos ravishda, “Arihyang” navida 5,0 donani, 2 – muddatda o‘sov davrining 120 - kunga kelib, osma usulda eng katta o‘simlik bo‘yi farqi “Seolhyang” navida 0,8 sm, osma usulda balandroq bo‘lgan bo‘lsa, pishgan meva farqi mos ravishda “Arihyang” navida 0,8 donaga yuqori bo‘ldi.

Kalit so‘zlar: qulupnay, osma, vertikal, pH, cocopeat, mineral, oziqa, EC va TDS.

Абстрактный. Результаты подвешивающего метода показывают несколько более высокую урожайность по сравнению с вертикальным методом, который также эффективен и предлагает такие преимущества, как экономия места и высокая урожайность, хотя и за счет рассады. В первом периоде данные, собранные за период от 180 до 210 дней вегетационного периода, показали, что сорт «Arihyang» дал наибольшее количество цветков - в общей сложности 5,0. Во втором сроке, к 120-му дню вегетации, подвесной метод продемонстрировал значительную разницу в высоте растений: сорт «Seolhyang» был на 0,8 см выше. Кроме того, сорт «Arihyang» дал на 0,8 больше спелых плодов по сравнению с другими методами.

Ключевые слова: клубника, суспензия, вертикаль, pH, кокосовый торф, минеральное питание, EC и TDS.

Abstract. The results of the hanging method show slightly higher yields compared to the vertical method, which is also effective and offers advantages such as space-saving and high yield, albeit at the expense of seedlings. In the first term, data collected from 180 to 210 days of the growing season indicated that the "Arihyang" variety produced the highest number of flowers, with a total of 5.0. In the second term, by the 120th day of the growing season, the suspension method demonstrated a significant difference in plant height, with the "Seolhyang" variety measuring 0.8 cm taller. Additionally, the "Arihyang" variety yielded 0.8 more ripe fruits compared to the other methods.

Keywords: strawberry, suspension, vertical, pH, cocopeat, mineral, nutrition, EC and TDS.

Kirish. Jahon qishloq xo‘jaligi ko‘plab muammolarga duch kelmoqda. 2050 yilga kelib dunyo aholisi 9,6 milliardga ko‘payishi kutilmoqda, bu esa oziq-ovqatga bo‘lgan talabning sezilarli darajada oshishiga olib keladi [7]. Boshqa tomondan, chuchuk suv va unumdor ekin maydonlari kabi tabiiy resurslarning mavjudligi yildan-yilga cheklanib bormoqda. Taxminan 821 million odam hali ham ochlikdan aziyat chekmoqda [3]. Qishloq-oziq-ovqat sektori tirikchilik uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Dunyo bo‘ylab 570 milliondan ortiq kichik fermer xo‘jaliklari mavjud [6]. ILOSTAT ma‘lumotlariga ko‘ra, qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat ishlab chiqarish butun dunyo ishchi kuchining 28 foizini tashkil qiladi [4]. Agar 2030 yilga borib, BMTning Barqaror rivojlanish maqsadiga ko‘ra, “Ochlik darajasi nolga teng bo‘lgan dunyo” ga erishish zarur bo‘lsa, unda yanada samarali, barqaror, inklyuziv, shaffof va bardoshli oziq-ovqat tizimlari zaruriy shartdir [3].

Shundan kelib chiqqan holda, vertikal va raqamli dehqonchilikning asosiy maqsadi – shahar yoki qishloqda bo‘ladimi, har bir hududning har bir qarich maydonidan odamlari uchun iloji boricha ko‘proq oziq-ovqat

yetishtirishga qaratilgan texnologiya sifatida kirib kelgan zamonaviy dehqonchilik usulidir. Vertikal va raqamli dehqonchilik tizimi resursdan foydalanish samaradorligining yuqori darajasini ta‘minlab beradi. Bu vertikal makondan foydalanish orqali makonni optimallashtirish bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin bo‘lgan bugungi kunning samarali yo‘li sifatida baholanmoqda [11].

Mavzuning o‘rganilganlik darajasi. Bu qishloq xo‘jaligi-oziq-ovqat tizimida zudlik bilan o‘zgarishlarni talab qiladi. 2030 yilga borib, dunyodagi suv ta‘minoti talabni qondira olmaydi va energiya, mehnat va oziq moddalar uchun o‘sib borayotgan xarajatlar allaqachon foydani kamaytirishga imkon bermoqda. Keng miqyosdagi qishloq xo‘jaligini yana bir bor qo‘llab-quvvatlashdan oldin, dunyodagi ekin maydonlarining beshdan bir qismi keng ko‘lamda ta‘mirlanishi kerak. Qishloq xo‘jaligining yanada axloqiy va barqaror amaliyotlariga bo‘lgan ehtiyoj, masalan, qishloq xo‘jaligi hayvonlarini parvarish qilish bo‘yicha qat‘iy yo‘riqnomalar va kimyoviy va suvdan foydalanishni qisqartirish, shuningdek, ijtimoiy va atrof-muhit bilan bog‘liq tashvishlar ortib bormoqda. Ekologik muammolarga global isish va ekstremal ob-havoning moliyaviy zarari

kiradi. Aynan shunday sharoitlarda raqamli qishloq xo‘jaligi va‘da qiladi [1, 5].

Raqamli qishloq xo‘jaligi, shuningdek, aqlli fermerlik yoki elektron qishloq xo‘jaligi sifatida ham tanilgan, qishloq xo‘jaligida elektron ma‘lumotlar va ma‘lumotlarni to‘plash, saqlash, tahlil qilish va tarqatish vositalaridan foydalanishdir [12]. Raqamli texnologiyalar qishloq xo‘jaligiga tezlik bilan kiritilmoqda. Yirik texnologiya kompaniyalari, kichik mahalliy korxonalar va hukumatlar “aqlli” fermerni yaratishga qaratilgan turli yechimlarni loyihalashtirmoqda va moliyalashtirmoqda: o‘zi boshqariladigan traktorlardan tuproq kasalliklarini aniqlovchi dronlargacha, robotlaridan tortib fermani boshqarish ilovalarigacha. Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish maydonlarida dasturiy ta‘minotga asoslangan tizimlar sifatida “aqlli” texnologiyalar va “katta ma‘lumotlar” ba‘zan “aqlli fermerlik” deb ataladi [8, 9, 13].

Yillar davomida xalqaro qishloq xo‘jaligi uchta asosiy bosqichni boshidan kechirdi: ibtidoiy dehqonchilik bosqichi, an‘anaviy qishloq xo‘jaligi bosqichi va zamonaviy qishloq xo‘jaligi bosqichilari shular jumlasiga kiradi. Ibtidoiy dehqonchilik toshdan yasalgan buyumlar bilan oson ishlagan. An‘anaviy qishloq xo‘jaligi bosqichida temir va yog‘ochdan yasalgan asboblardan ishlab chiqarilgan. Zamonaviy qishloq xo‘jaligida ilg‘or mashinalar qo‘llanilib, qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti yangi cho‘qqilarni ochdi [10]. Hozirgi qishloq xo‘jaligi axborotni raqamlashtirish orqali amalga oshiradi. Raqamli qishloq xo‘jaligi - bu raqamlar bilan boshqariladigan qishloq xo‘jaligidir. U ma‘lumotlarni yig‘ish, ma‘lumotlarni uzatish, ma‘lumotlarni qayta ishlash, raqamli boshqaruv texnikasi, tarmoq va avtomatlashtirishni birlashtiradi.

Tajriba o‘tkazish uslubi va usuli. Tajriba dalasi osma usul (gidroponika) va vertikal (gidroponika) usulda qulupnayning “Seolhyang”, “Maehyang”, “Santa”, “Arihyang”, “Keumsil” navlarining ekish muddati avgust (birinchi 10–kunligi) va sentabr (birinchi 10–kunligi) oralig‘ida belgilangan edi. Shunga ko‘ra 2017 yilda tajribada ekish muddatlarga bog‘liq ravishda 1 muddatda 1 –

avgustda, ikkinchi muddatda 2 – sentyabrda olib borildi.

✓ Tajribada qulupnay *Fragaria × ananassa Duch. cv.* turiga mansub, Seolhyang, “Maehyang”, “Jukhyang”, King‘berry, Keumsil va Yaponiyaning urug‘dan ekiladigan Yotsuboshi (qizil rangli qulupnay) duragaylari asosida olib borildi. Qulupnayning ko‘chatlari 3–4 barg, 5–6 mm toj diametri bor formalari olindi. Urugdan ekingan Yapon duragaylari ham aynan ko‘chat manashu ko‘rsatkichga etgandan keyin tajriba maydonida olib o‘rganildi.

✓ Har bir tuvakchalar maxsus kokos mevasi po‘stlog‘idan tayorlangan oziqa substrakti (coir) bilan to‘ldirildi. Ildiz vositalari bilan to‘ldirilgan: CO. (coir; Cocopeat Co. Ltd., Dummalasuriya, Shri–Lanka), MIX (aralash vosita quyidagicha tartibda coir: perlit = 8:2) foydalanildi.

✓ Turli sharoitda olib borilgan tajribalarda o‘rganilgan o‘simliklarning o‘shini solishtirish uchun barg bandi (petiole) uzunligi, barg uzunligi, barg kengligi, barglar soni tahlil qilish (SPAD) qiymatlari, toj diametri, ildiz uzunligi, barg maydonlari va yangi va kurtaklar va ildizlarning quruq vazni 14 dan keyin va kesishdan keyin 28 kundan keyin o‘lchandi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqotlarda issiqxonada qulupnay yetishtirish sharoitidagi muhim agrotexnik parametrlar – pH muhiti, havoning nisbiy namligi, harorat va elektr o‘tkazuvchanlik (EC) ko‘rsatkichlari – yillar kesimida taqqoslanib, o‘rtacha qiymatlari hisoblab chiqildi.

Tajriba dalasida qulupnay ko‘chatlarini ekish uchun tayorlangan cocopeat substraktidan foydalanildi. Bu kokos mevasi po‘stlog‘idan tayyorlangan substrat MIX (MIX aralash vosita quyidagicha tartibda coir: perlit = 8:2) dan foydalanildi. Manashu substraktning pH muhiti aniqlandi. pH muhiti o‘simliklarning oziq moddalarni qabul qilish qobiliyatiga bevosita ta‘sir qiladi. Tajribamizda tuproqli sharoitda 3 yilda o‘rtacha pH 5,5–6,2 oralig‘ida bo‘lib, bu qulupnay uchun maqbul diapazondir.

Gidroponik (osma va vertikal) usullarda esa pH 6,0–6,6 oralig‘ida, bu esa gidroponik yetishtirish uchun mos keladigan ko‘rsatkich hisoblanadi. Umuman olganda qulupnay uchun

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

pH 5,5–6,5 optimal bo‘lib, barcha usullarda mos diapazonda saqlanganligini ko‘rishimiz mumkin.

Tajribada havoning nisbiy namligi bo‘yicha olib borilgan kuzatuvlar maxsus elektron monitor tomonidan avtomatik ravishda boshqarish imkoniyatini berdi. Havoning nisbiy namligi qulupnay o‘shiga va meva sifatiga ta‘sir qiladi: tuproqli usulda nisbiy namlik 72,6–74,7%

orasida bo‘lgan. Osma usulda o‘rtacha 72,2%, vertikal usulda esa 74,6% tashkil etgan. Issiqxonada qulupnay yetishtirish uchun belgilangan ilmiy tavsiyalarga ko‘ra, optimal namlik 70–80% oralig‘ida bo‘lishi kerak. Ushbu tajriba sharoitida namlik darajasi optimal chegaralarda saqlangan (1-rasm).

1-rasm. Dala sharoitida haroratni va pH darajasi avtomatik boshqariluvchi panellar

Issiqxona sharoitida qulupnay yetishtirish uchun harorat ko‘rsatgichi muhim ko‘rsatgich bo‘lib xizmat qiladi. Shunga ko‘ra, issiqxonada qulupnay yetishtirishda haroratni ushlab turish juda muhim bo‘lib, bu hosildorlik, o‘shish tezligi va sifatga bevosita ta‘sir qiladi.

Qulupnayning normal o‘shishi va rivojlanishini ta‘minlash uchun quyidagi ko‘rsatgichlarga ega bo‘lishi ta‘minlandi. Qulupnay o‘shishi uchun ma‘qbul harorat yigirdisi ekish oldidan birinchi va ikkinchi muddatlarda mos ravishda kunduzgi harorat 21,7–24,6°C, kechasi esa 14,7–17,8°C bo‘lgan.

Osma usulda kunduzgi harorat 23,6–24,5°C, kechasi 16,1–17,5°C bo‘lgan. Vertikal usulda esa kunduzgi harorat 22,8–23,4°C, kechasi 15,2–16,5°C bo‘lgan. Har ikkala muddat va usullarga mos ravishda harorat ko‘rsatkichlari qulupnay uchun tavsiya etilgan sharoit yaratib berildi.

Elektr o‘tkazuvchanlik (EC) eritmadagi o‘simliklar uchun mavjud bo‘lgan ozuqa moddalari konsentratsiyasini ko‘rsatadi. Tajribada olgan ma‘lumotlarga ko‘ra, osma usulda mavsum boshida va butun vegetatsiya davrida uch yilda o‘rtacha EC 1,5 mS/sm. oralig‘ida bo‘lgan. Vertikal usulda EC 1,6

mS/sm. oralig‘ida bo‘ldi. Qulupnay uchun optimal EC 1,2–1,8 mS/sm. oralig‘ida bo‘lib, barcha usullarda bu talabga mos kelgan.

Vegetativ va generativ organlarning shakllanishi bevosita tabiiy sharoitga, oziqa eleneltarga, suv va bir qancha biotik va abiotik omillarni o‘z ichiga oladi. Tajribada ekish muddatlariga bog‘liq holda osma va vertikal usullarda o‘shish va rivojlanish ko‘rsatgichlar 60 – kundan to 210 – kungacha bo‘lgan muddat ichida vegetativ va generativ organlarning miqdori tahlil qilindi.

Olingan ma‘lumotlar shundan dalolat beradiki, 1 – muddatda ko‘chat qilingandan so‘ng, vegetatsiya davrining 90 – kunga kelib, navlardagi o‘zgarish bevosita tez pisharlik darajasiga qarab fiziologik o‘zgarish kuzatildi. O‘simliklardagi etelin – auksin balans riaksiyasining tana bo‘ylab, organlarning shakllanishini ta‘minladi. Shunga ko‘ra, osma usulda eng baland o‘simlik bo‘yi mos ravishda “Maehyang” navida 23,5 sm. ni, eng ko‘p novdalar soni esa, “Arihyang” navida 6,5 donani tashkil qilgan bo‘lsa, mos ravishda eng ko‘p gul va tuguncha soni “Santa” navida 4,3 – 5,6 donani tashkil qildi. Boshqa barcha ko‘rsatgichlar vertikal usulda past bo‘ldi.

Vegetatsiya davrining 180 -210 kunlardagi ma‘lumotlar shundan dalolat berdiki, o‘rganilayotgan navlarning pishish ko‘rsatgichi

eng ko‘p gul soni mos ravishda, “Arihyang” navida 5,0 donani, “Seolhyang” navida 2,4 donani, eng ko‘p meva soni bo‘yicha “Maehyang” va “Arihyang” 4,2 – 4,3 donani tashkil qildi. Qulupnay navlarini osma usulda parvarishlashda yorug‘lik ta‘siridagi o‘simliklar o‘zgarishga uchradi.

Tajribaning 2 – muddatida o‘simlikning o‘shish va rivojlanish dinamikasi 60 – kunga kelib, osma usulda o‘simlik bo‘yi farqi “Maehyang” navida 0,4 sm. ga balandligi kuzatildi. Novdalar soni farqi jihatidan minimal farqlar, ko‘p hollarda osma usul yaxshiroqligi aniqlandi.

O‘shish davrining 120 - kunga kelib, osma usulda eng katta o‘simlik bo‘yi farqi “Seolhyang” navida 0,8 sm, osma usulda balandroq bo‘lgan bo‘lsa, pishgan meva farqi mos ravishda “Arihyang” navida 0,8 donaga yuqori bo‘ldi.

Xulosa. Osma usulda ko‘rsatkichlar biroz yuqori, lekin vertikal usul ham samarali bo‘lib, joy tejash uchun afzalligi va ko‘chat hisobiga yuqori hosil olishga qaratilgan texnologiya sifatida foydalaniladi. Osma usulda butun vegetsiya davomida o‘simlik bo‘yi har bosqichda balandroq bo‘lishi yorug‘lik va oziqlanishni yaxshiroq ta‘minlaydi. Vertikal usulda gul va tuguncha soni yuqori bo‘lgan va hosilni uzoqroq davom ettirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ebi K.L., Vanos J, Baldwin J.W., Bell J.E., Hondula D.M., Errett N.A., Hayes K., Reid C.E., Saha S., Spector J., Berry P. (2021) Extreme weather and climate change: population health and health system implications. *Annu Rev Public Health* 42:293–315. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-012420-105026>.
2. FAO (2017) Information and communication technology (ICT) in agriculture: a report to the G20 agricultural deputies. FAO, Rome.
3. FAO (2018) The state of food security and nutrition in the world: building resilience for peace and food security. FAO, Rome. <http://www.fao.org/news/story/en/item/1152031/icode/>.
4. ILOSTAT (2019) Employment database. International Labour Organization, Geneva. Data retrieved May 2019.
5. Lajoie-O‘Malley A., Bronson K., van der Burg S., Klerkx L. (2020) The future(s) of digital agriculture and sustainable food systems: an analysis of high-level policy documents. *Ecosyst Serv* 45:101183. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2020.101183>.
6. Lowder S.K., Skoet J., Raney T. (2016) The number, size and distribution of farms, smallholder farms, and family farms worldwide. *World Dev* 86:16–29.
7. Trendov N.M., Varas S., Zeng M. (2019) Digital technologies in agriculture and rural areas. FAO Publication UNESCO (2019) Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des

ressources en eau 2019: ne laisser personne pour compte. Disponible le 20-04-2021 sur https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367303_fre.locale=fr.

8. Pauschinger D., Klauser F.R. (2022) The introduction of digital technologies into agriculture: space, materiality and the public-private interacting forms of authority and expertise. *J Rural Stud* 91:217–227.

9. Protopop I., Shanoyan A. (2016) Big data and smallholder farmers: big data applications in the agrifood supply chain in developing countries. *Int Food Agribus Manag Rev* 19. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.240705>.

10. Sindarov O.X. “Mevachilik va sabzavotchilik. Darslik. – Toshkent: “Shafolat nur fayz” MChJ, 2024. – 550 b.

11. Sindarov O.X., Pattayeva M.A. “Biologiya va mikrobiologiya” (1 – qism). Darslik – Toshkent, “TIQXMMI” MTU, 2024. - 648 b.

12. Shepherd M., Turner J.A., Small B., Wheeler D. (2018) Priorities for science to overcome hurdles thwarting the full promise of the ‘digital agriculture’ revolution. *J Sci Food Agric* 100(14):5083–5092. <https://doi.org/10.1002/jsfa>. 9346.

13. Chugh G., Siddique K.H.M., Solaiman Z.M. (2021) Nanobiotechnology for agriculture: smart technology for combating nutrient deficiencies with nanotoxicity challenges. *Sustainability* 13:1781. <https://doi.org/10.3390/su13041781>.

УДК 634.717+631.347

**МАЙМУНЖОН ЎСИМЛИГИНИ КЎЧАТЛАРИНИ КЎПАЙТИРИШ ЖАРАЁНИДА
ЁМҒИР ЧЎВАЛЧАНГЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА ФОЙДАЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ**

Тошкент давлат аграр университети

Рахматова Феруза Эркин кизи.

“Мева-сабзавотчилик ва узумчилик” факультети 24-53 гр. талабаси

feruzaraxmatova51@gmail.com

Султонов Камолитдин Садриддинович

(DcS) “Мевачилик ва узумчилик” кафедраси профессор. к.х.ф.д.

Валиева Шоира Абдивоситовна

“Мевачилик ва узумчилик” кафедраси к.х.ф.ф.д.

sh_valiyeva@tdau.uz

**РОЛЬ И ПОЛЬЗА ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗМНОЖЕНИЯ
САЖЕНЦЕВ ЕЖЕВИКИ**

Ташкентский государственный аграрный университет

Рахматова Феруза Эркин кизи

Студентка группы 24-53, факультет «Плодоводство, овощеводство и виноградарство»

feruzaraxmatova51@gmail.com

Султонов Камолитдин Садриддинович

(DcS) сельскохозяйственных наук, профессор кафедры

«Плодоводство и виноградарство»

Валиева Шоира Абдивоситовна

(PhD) сельскохозяйственных наук, кафедры

«Плодоводство и виноградарство»

sh_valiyeva@tdau.uz